

2. *Osipov YU.M. Strada. Nepokornyj avtoopus. O sebe samom — ot sebya i so storony.* M.; Tambov: Izdat. dom «Derzhavinskij», 2023. 112 s.

Ю.М. ОСИПОВ, Н.П. НЕДЗВЕЦКАЯ

Иное видение, иное ведение и иная реальность*

Аннотация. Рецензия посвящена новому труду С.Г. Ковалева «Державный воспроизводствогенез России в будущее: Экономика созидания» и подробно анализирует основные рассмотренные в ней проблемы. Сочетание философско-хозяйственной методологии с глубоким осмыслением особенностей экономической жизни нашей страны за последние десятилетия вылилось в разностороннее исследование российской реальности. Подчеркивается новый взгляд на текущую историю России и отмечается актуальность книги для современного научного общества.

Ключевые слова: Россия, держава, воспроизводствогенез, экономика, эволюция, общество, методология.

Abstract. The review is dedicated to the new work of S.G. Kovalev «Sovereign Reproductiongenesis of Russia into the Future: Economy of Creation» and analyzes in detail the main problems considered in it. The combination of philosophical and economic methodology with the deep understanding of the features of the economic life of our country over the past decades has resulted in the comprehensive study of Russian reality. A new look at the current history of Russia is emphasized and the relevance of the book for the modern scientific community is noted.

Keywords: Russia, state, reproductiongenesis, economy, evolution, society, methodology.

*Рецензия на: Ковалев С.Г. Державный воспроизводствогенез России в будущее: экономика созидания/. В 2 ч. СПб.: СПбГЭУ, 2024.

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Осипов Ю.М. Недзвецкая Н.П. Иное видение, иное ведение и иная реальность // Философия хозяйства. 2025. № 1. С. 269— 272. DOI:

УДК 330
ББК 65

Сергей Георгиевич Ковалев — истинно русский человек, российский гражданин, у коего в старом паспорте был запечатлен редкий троичный ряд из советских столиц: Санкт-Петербурга (бывшая имперская столица), Москва (златоглавая, звездная, вечно неувядающая столица), Куйбышев (резервная столица в годы Великой Отечественной войны). Отсюда и особая личная судьба Сергея Георгиевича под перекрестным «огнем» смысловых стрел исторической российской действительности, как видим, вполне себе имперской.

Сергей Георгиевич — наш давний сомышленник, верный товарищ, ученая судьба которого связана с СПбГУ, с бывшим Петроградским и Ленинградским Финэком, с его екатерининскими стенами, державными традициями — как-никак, а университет-то в здании Госбанка Российской империи. А это кое к чему обязывает, а именно к державности, масштабности, имперскости: что студента и аспиранта, что заведующего проблемной лабораторией и кафедрой, что дважды проректора по науке, филиалам и дистанционному образованию.

И вот перед читателем актуальная книга с нестандартным взглядом на текущую историю России как РИ, СССР, РФ, в особенности за последние тридцать лет. Основное достоинство данной монографии в сочетании философско-хозяйственной методологии с реальной экономической жизнью страны как в аспекте исторического ракурса, так и в аспекте хозяйственной деятельности. Хотя книга — соединение отдельных произведений автора, но она обладает единой ментальной целостностью.

В книге подняты и рассмотрены многие важные проблемы, из которых отметим следующие.

1. Проблема воспроизводствогенеза общества как постоянного процесса возобновления своего существования, целостности в пространстве и времени, поступательного развития по основным параметрам объектного бытия и собственной сущности. А это означает сохранение и возобновление самобытной субъектности в сонме аспектов: во внутренней целостности — допустимая степень однородности (разнородности); в месте и роли субъекта во внешней среде —

сохранение занимаемого пространства и позиций во временных координатах — не отставать, а опережать; в коммуникационных потоках — транспортном, информационном; в системной конкурентоспособности как на уровне индивида (качества человека) и на уровне первичных воспроизводственных структур (качества семьи, предприятий), так и на уровне страны в целом в совокупности качественных параметров общества: демографических, технологических, военного потенциала; а также в воспроизводстве себя как особого субъекта в пространстве мировоззренческих смыслов.

2. Проблема применения в познании исторической эволюции общества различных концептуальных эпистемологических подходов для овладения и осмысления текущих реалий: формационного, цивилизационного, мир-системного, странового, с четким осознанием, что само социально-экономическое развитие общества протекает в пространственно-временном континууме природно-космической и социальных сред и выражает полилектическое единение развития индивида (как биологического и социального вида — антропогенез), социума (типы, структура и ценности общества — социогенез), государства (как института власти и как формы самоорганизации общества, что обеспечивает самосохранение, суверенность и правовое оформление жизнедеятельности огосударвленного социума и включенных в него граждан).

3. Проблема хозяйственного антропогенеза анализируется следующим образом: а) с философско-научным осмыслением единства развития человека, общества, государства во взаимодействии с природой; б) с вопросом научного восприятия взаимодействия человека и природы, с наблюдаемым креном в экономизм, характерным для современной экономической теории (economics), однако нарушающим, по мнению автора, всесторонность осмысления человеческой жизнедеятельности; в) с глубинной нерыночной основы формирования будущего общества, в решающей мере обусловленной объективной дискретностью, ограниченностью, невозобновляемостью, исчерпаемостью планетарных природных ресурсов.

4. Проблему самосохранения России, ее места в мире и в пространстве Большой Евразии, соответственно и проблему стратегии развития страны. Тут проблематика из разряда мировоззренческих философских, академических рассуждений переходит в плоскость

практических краткосрочных и долгосрочных действий. Главной целевой задачей страны оказывается субъективное выживание в возникающем в межстрановой и межблоковой борьбе новейшем миропорядке.

В итоге в труде обосновывается вывод, что России необходима разработка суверенной модели державного воспроизводства и его безопасности, базирующейся на достижениях научно-технического прогресса, адекватности внешним геополитическим и внутренним условиям архиконкурентного мирового развития. Ставится задача практической выработки модели воспроизводства, ориентированной на национальные интересы, на параметры созидания, дано обоснование необходимости перехода от траектории финансовой экономики к траектории реального хозяйства с адекватной ему реальной экономикой.

В работе показана важность использования исторического державного опыта развития, накопленного страной: Российской империей, СССР, РФ. Дан всесторонний анализ опыта ее выживания, проведения реформ, включая советскую практику самодостаточного хозяйствования в жестких внешних условиях, дано осмысление его отрицательных и положительных сторон. Подчеркнута роль Советского Союза во Второй мировой войне, усилия и вклад его народа в общую победу союзников, проведено осмысление факторов, позволивших стране выстоять и победить.

В целом в труде проделан большой объем работы: концептуально-научной, статистической, исторической, практической, что, можно сказать, вылилось в разностороннее исследование российского сущего.

Книга С.Г. Ковалева «Державный воспроизводствогенез России в будущее: экономика созидания» является хорошим подспорьем для думающей молодежи, для студентов, небезразличных к судьбе страны, пытающихся адекватно воспринимать ее жизненную действительность, и для ученых, стремящихся к новому осмыслению развития страны в прошлых веках, в настоящем и в будущем. Книгу следует взять в руки и внимательно прочитать.